

«ОММАВИЙ ДИПЛОМАТИЯ» ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ

Эргашев Аббос Камалович

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785661>

Аннотация

Бугунги кунда оммавий дипломатия сиёсатшуносликда олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг долзарб ва жозибали мавзуларидан бирига айланиб бормоқда. Ушбу мавзу халқаро илмий изланишларда кўп эътибор қартилаётган соҳа бўлса-да, бироқ Ўзбекистонда бу мавзуда назарий жиҳатдан очиб беришда кўплаб бўшлиқлар мавжуд. Шу сабабли маҳаллий олимлар томонидан ушбу мавзуда тадқиқотлар олиб борилмаганлиги, тушунчанинг назарий жиҳатдан таҳлил қилиш орқали муаллифнинг илмий ёндошувлари ва хулосаларини берилиши долзарб аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: оммавий дипломатия, ташқи сиёсат, давлат имижиди, “юмшоқ куч”

Бугунги глобал жамиятда барча соҳалардаги мавжуд чегаралар, ўзига хосликлар, маданият ва қадриятларнинг ўзаро аралашуви кенг кузатилмоқда. Бу ҳолат эса биринчи навбатда сиёсий ташкилотлар билан боғлиқ фаолиятда ҳам одатий ҳолатга айланган. Чунончи сиёсат соҳасига бошқа жабҳалардан кўра кўпроқ халқаро атамаларнинг кириб келиши ва осонлик билан оммалашуш ҳолати тез-тез учраб туради.

Ҳозирда олиб бораётган тадқиқотимизда “Оммавий дипломатия” тушунчасининг мазмун-моҳияти ва ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўз юритмоқчимиз. Чунки ушбу тушунча ҳам бизнинг лексиконимизга Ғарб мамлакатларидан кириб келиб, сиёсатшуносликда қўлланила бошлади.

“Оммавий дипломатия” тушунчаси 1965 йилда биринчи бўлиб, Флетчер дипломатия мактаби декани Эдмонд Галлион томонидан ишлатилган. Э.Галлион “оммавий дипломатия” тушунчасини “пропаганда” сўзи билан синоним сифатида талқин қилади[1].

Расмий даражада мазкур атама биринчи марта 1977 йилда АҚШ Конгресси йиғилишида қўлланилган[2].

«Оммавий дипломатия» категориясини таҳлил қилиш давомида ушбу соҳада фаолият юритган турли олимларнинг фикрлари ўрганилди. Жумладан, мазкур атама асосчиси Э.Галлион оммавий дипломатияни ҳукумат, гуруҳлар ва алоҳида шахсларнинг бошқа халқлар ва ҳукуматларнинг ташқи сиёсатдаги қарорларига муносабати ва

фикрларини ўзгартиришга таъсир қилувчи восита[3] сифатида кўради. Британиялик олим Ф.Тейлор мазкур тушунчага узоқ муддатли муносабатларни сақлаб қолиш, мамлакат ташқи сиёсати мақсадларини ҳимоя қилиш ва ўз давлатининг чет элдаги қадриятлари ва институтларини яхшироқ тушунишга қаратилган ҳаракат[4], дея таъриф беради. Украиналик олим В.Нестеровичнинг фикрига кўра, оммавий дипломатия деганда давлатнинг у томонидан бошқариладиган ёки молиялаштириладиган муассасалар ва ташкилотлар орқали хорижий давлатлар аҳолисининг фикри ва хулқ-атвориغا унинг ташқи сиёсий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ахборот таъсирини амалга оширишга қаратилган мақсадли халқаро фаолият тушунилиши керак[5]. Шунингдек, тадқиқотчи И.Шамугия томонидан олиб борилган тадқиқотларда оммавий дипломатияни мамлакат томонидан олиб борилаётган ташқи сиёсатни ташқи жамоатчиликка тушунтириш ва у ёки бу хорижий давлатни ўзининг ташқи сиёсий қарорларини қабул қилишга ундашга қаратилган давлат ва нодавлат ташкилотларининг турли субъектларининг фаолиятини ифодаловчи тушунча сифатида таърифлайди[6]. Н.Цветкова оммавий дипломатияни хорижий жамоатчилик фикрининг кайфиятини ўрганиш, ундан хабардор қилиш ва ушбу фикрни шакллантирувчиларга таъсир ўтказиш орқали миллий манфаатлар ва миллий хавфсизликни таъминлашга қаратилган ҳаракатлар[7] эканлигини таъкидлайди. Британия ташқи сиёсат маркази директори Марк Леонард оммавий дипломатияни давлат ва ноижорат ташкилотларини боғлаш, умумий алоқа маконини яратишда чегараларни бузиш учун инфратузилма; муносабатларни ўрнатиш, бошқа мамлакатлар, маданиятлар ва одамларнинг эҳтиёжларини тушуниш, нуқтаи назарларни алмашиш, манфаатлар кесишадиган жойларни излашдир, дея таъриф беради[8].

Олиб борилган тадқиқотлардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, “Оммавий дипломатия” тушунчасига олимлар томонидан турилича таърифлар берилиб, уни талқин қилишда яқдил хулосага келинмаган. Шу сабабли олимлар томонидани берилган таърифлар асосида “Оммавий дипломатия” тушунчасига муаллифлик таърифини беришга қарор қилдик. Фикримизча, оммавий дипломатия – мамлакатнинг миллий манфаатларидан келиб чиққан ҳолда оммавий ахборот воситалари, ижтимоий ва глобал тармоқлар воситасида давлатнинг ташқи сиёсатдаги имиджи ва обрўсини ошириш, хорижий фуқароларнинг ижобий фикрини шакллантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлардир.

Оммавий дипломатияга берилган таърифлардан кўриниб турибдики, унинг асосий вазифаси давлатнинг ташқи сиёсатда ижобий қиёфасини яратиш ва унга нисбатан жозибадорликни оширишдан иборатдир. Ушбу мақсадни йўналишлар бўйича кўриб чиқилганида, 3 жабҳага ажратган ҳолда ўрганиш мақсадга мувофиқ (1-расм):

1-расм. Оммавий дипломатия мақсади

1. Сиёсий – сиёсий мақсадларга осонроқ эришиш учун чет элда обрў-эътибор яратиш учун.
2. Иқтисодий – мамлакатнинг иқтисодий ўсишига, унинг жозибадорлик даражасини ошириш.
3. Маданий – жаҳон миқёсида ушбу соҳаларда унинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида маданий ва илмий ҳамкорликни рағбатлантириш учун[9].

Оммавий дипломатия воситасида ташқи сиёсатни амалга оширишда хорижий мамлакатларда ташкил қилинган халқаро ташкилотлар, дипломатик консуллик, ваколатхона ва элчихоналар орқали қуйидаги йўналишлардан самарали фойдаланилади:

1. Илмий фаолият ва таълим алмашинуви дастурлари;
2. Қашшоқ ва эҳтиёжманд давлатларга инсонпарварлик ёрдамлари юбориш;
3. Нодавлат ноижорат ташкилотлари ташаббуслари орқали малака ошириш ва волонтерлик фаолиятини йўлга қўйиш;
4. Давлат обрўсини халқаро даражада кўтаришга қаратилган тадбирлар.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, оммавий дипломатия “юмшоқ куч” концепциясининг ажралмас қисми сифатида давлатнинг миллий

манфаатларидан келиб чиққан ҳолда ташқи сиёсатини амалга оширишнинг ижобий ва айни пайтда энг мақбул воситаси ҳисобланади. Оммавий дипломатия ахборот-коммуникация технологиялари ва глобал тармоқлар воситасида тадрижий равишда ривожланиб, халқаро муносабатлар тизимининг бугунги тенденциялари билан мос равишда амалга оширилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Dizard Jr, Wilson, Digital Diplomacy: U.S. Foreign Policy in the Information Age (New York: Praeger, 2001), 5-7.
2. Цатурян С. А. Общественная дипломатия США в новом информационном столетии // США и Канада: экономика, политика, культура. - М., 2010. - № 8. - С. 105.
3. What is Public Diplomacy? // The Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy. The Fletcher School. Tufts University. - URL:<http://fletcher.tufts.edu/murrow/diplomacy> (access: 25.06.2022)
4. Routledge handbook of public diplomacy / ed. by N. Snow, Ph. Taylor. - N.Y.: Routledge, 2009. - P. 13.
5. Нестерович В. Іноземне мовлення США в системі американської публічної дипломатії / В. Нестерович // Віче. - 2016. - № 7-8. - С. 32-36
6. Шамугия И.Ш. Понятие «Публичная дипломатия» в теории международных отношений // Актуальные проблемы современных международных отношений. 2017. №10
7. Цветкова Н.А. Программы WEB 2.0. в публичной дипломатии США // США и Канада: политика, экономика и культура. 2011. №3.
8. Leonard M. Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Centre. 2002.
9. Казаков М. А., Макарова К. Е. Публичная дипломатия и публичная экспертиза: основные подходы и взаимосвязи // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2016. № 1. С. 5 – 9.